

UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Scienza aperta in UniTrento

Indicazioni e norme redazionali per il sito Scienza aperta in UniTrento

A cura di
Ufficio Editoria Scientifica e Cristina Pellegatta
Gennaio 2025

INDICE

CORRETTEZZA DELL'ESPRESSIONE	3
COERENZA DELLO STILE	3
Maiuscole e minuscole	3
D eufonica	4
Grassetto e sottolineato	4
Corsivo	4
Virgolette	4
Data, ora	5
Numeri	5
Indirizzi	5
Acronimi	6
Abbreviazioni	6
Link	7
NORME DELLA BIBLIOGRAFIA	8
Articoli in periodici, giornali e riviste	8
Monografie, brochure, manuali	8
Saggi, articoli, capitoli in libri	8
Atti di congresso, giornata di studio, simposio	8
Poster	9
Tesi triennale, magistrale, di master o di dottorato	9
CD-ROM, DVD, film, registrazione audio/video	9
Pagina web	9
Pagina da Wikipedia	9
Leggi	9
RIFERIMENTI	9

CORRETTEZZA DELL'ESPRESSIONE

La parità di genere passa anche attraverso il linguaggio. Termini come ministra o sindaca stanno entrando nell'uso. Quando si scrive, va prestata attenzione alla parità di genere.

Questi sono alcuni suggerimenti:

- declinare al maschile e al femminile tutti i titoli (il professore e la professoressa) e ruoli professionali (il presidente e la presidente);
- non usare l'articolo insieme al cognome (la Rossi, la Bianchi);
- preferire l'uso di termini neutri collettivi (il personale docente, la componente studentesca, la comunità universitaria, la cittadinanza);
- ricorrere agli aggettivi, quando è possibile (Consiglio studentesco, invece di Consiglio degli studenti);
- evitare le barrette che rendono più difficoltosa la lettura; usarle solo per tabelle e moduli (il/la laureato/a);
- quando non si trovano altre soluzioni ricorrere allo sdoppiamento (lo studente e la studentessa);
- l'uso del termine uomo inteso come essere umano può, in alcuni casi, essere sostituito dai termini persona o essere umano (es. rapporto persona-macchina, l'essere umano e l'universo) o dall'aggettivo umano (es. diritti umani e non diritti dell'uomo).

COERENZA DELLO STILE

L'omogeneità nello stile aiuta la lettura. Darsi una regola per l'uso di maiuscole, minuscole, acronimi e per scrivere date e indirizzi aiuta a rendere un testo ordinato e piacevole. Scrivere TUTTO IN MAIUSCOLO riduce la leggibilità di un testo del 25%, viceversa limitare l'uso delle maiuscole non necessarie rende il testo più pulito e leggibile.

Maiuscole e minuscole

Oltre alle maiuscole obbligatorie, l'italiano formale e burocratico fa largo uso di maiuscole facoltative e di rispetto. È necessario scegliere uno stile ed essere coerenti.

Si scrivono con l'iniziale maiuscola:

- le denominazioni proprie di uno Stato e dei suoi enti, le denominazioni ufficiali di organi governativi, giuridici e amministrativi;
- i nomi di popoli antichi o non più esistenti;
- le denominazioni di partiti politici;
- il primo termine nel caso di denominazioni ufficiali di unità didattiche e di corsi universitari (esempi: corso di Storia dell'architettura, corso di Composizione architettonica);
- le denominazioni ufficiali di scuole, associazioni, teatri, i ecc.;
- le denominazioni di movimenti artistici, di pensiero e letterari che si sono costituiti come tali così come gli appellativi derivanti da antonomasia (esempi: Art Nouveau, Liberty);
- le denominazioni di festività;
- le denominazioni di periodi o fatti storici, gli appellativi e i soprannomi di personaggi noti;
- i secoli, i decenni e gli anni (esempi: anni Trenta; Novecento);
- i punti cardinali e i sostantivi ad essi correlati, solo quando indicano una specifica regione geografica (esempi: il Nord della Francia, il Sud-Est asiatico);
- i termini come lago, monte, mare, ecc. quando sono parte ineludibile della denominazione geografica (esempi: Mar Nero, mare Adriatico);

- i termini come via, piazza, palazzo, teatro, ecc. se sono in lingua straniera;
- i nomi di edifici e monumenti;
- il genere nelle denominazioni scientifiche delle scienze naturali;
- le parole (ad eccezione di articoli, congiunzioni e preposizioni che non sono in posizione iniziale) nei titoli in lingua inglese;

Adottata una regola, va prestata attenzione a non scrivere in una stessa pagina lo stesso termine in due o tre modi diversi.

Esempio:

No → Cimec, CIMEC

Sì → CIMeC

Si scrivono con l'iniziale minuscola:

- le denominazioni proprie di uno Stato e dei suoi enti quando non sono ufficiali e sono usate in modo generico o al plurale;
- i nomi di popolazioni;
- i titoli civili e onorifici, nobiliari e accademici, i titoli professionali, religiosi e militari (esempio: professore associato);
- le denominazioni ufficiali di scuole, associazioni, teatri, ecc. quando sono usate in senso generale;
- i mesi;
- i corpi e i gradi militari, così come santo/santa/san quando non fanno parte della denominazione di una chiesa o di toponimi;
- i termini come lago, monte, mare, ecc. quando sono generici o quando si possono omettere;
- i termini come via, piazza, palazzo, teatro, ecc.;
- le note musicali;
- la specie nelle denominazioni scientifiche delle scienze naturali.

La scrittura di titoli e nomi (libri, istituzioni, associazioni, ecc.) si adegua alle presenti norme anche quando l'originale differisce nell'uso delle iniziali.

D eufonica

La d eufonica di ad, ed, od si mantiene solo davanti alle parole che iniziano con la stessa vocale, ad eccezione di ad ogni, ad esempio, ad essa e ad opera.

Grassetto e sottolineato

Grassetto e sottolineato vanno introdotti solo per evidenziare una chiave di lettura del testo.

Corsivo

Si scrivono in corsivo:

- i titoli di libri (italiani o stranieri), i brani poetici, i racconti, le opere d'arte, i film, le trasmissioni radiofoniche e televisive;
- le parole e/o espressioni straniere e/o dialettali di uso non comune e per le quali non esiste un corrispettivo in italiano (la punteggiatura che segue il corsivo resta in tondo);
- i titoli delle opere d'ingegno;
- i nomi propri di aeroplani, navi e divisioni militari.

Virgolette

Testi in lingua italiana

Le virgolette singole o apici semplici (' ') non si usano mai. Le stanghette dritte invece si usano solo per esprimere minuti e secondi (esempio: 3'45").

Si scrivono tra virgolette basse o caporali (« »):

- citazioni;
- discorsi diretti;
- titoli di riviste e giornali.

Si ricorda che il punto fermo va generalmente fuori dalle virgolette, e deve essere presente anche se all'interno c'è già un punto interrogativo, esclamativo o i puntini di sospensione.

Si scrivono tra virgolette alte o apici doppi (" "):

- le citazioni all'interno di citazioni tra caporali;
- le parole usate in senso ironico o comunque prescindendo dal loro significato letterale;
- i termini che esprimono un concetto particolare;
- le parole di uso comune alle quali si vuole dare una particolare enfasi;
- le parole alle quali ci si riferisce in quanto tali;
- le espressioni figurate o gergali.

Per le intitolazioni non si usano le virgolette (esempio: Liceo classico Dante Alighieri).

Testi in lingua inglese

Si scrivono tra virgolette alte o apici doppi (" "):

- le citazioni;
- discorsi diretti.

Si scrivono tra virgolette singole o apici semplici (' '):

- le citazioni all'interno di citazioni tra virgolette alte;
- le parole usate in senso ironico o comunque prescindendo dal loro significato letterale;
- i termini che esprimono un concetto particolare;
- le parole di uso comune alle quali si vuole dare una particolare enfasi;
- le parole alle quali ci si riferisce in quanto tali;
- le espressioni figurate o gergali.

Data, ora

Le date vanno indicate con giorno in numero arabo, mese in lettere, anno in numero arabo.

L'anno va sempre indicato per esteso (1954 e non '54).

I secoli vanno indicati in lettere (Quattrocento e non '400) oppure in numeri romani (XV secolo).

I decenni vanno indicati in lettere con l'iniziale maiuscola (anni Trenta e non anni '30).

Scrivere il mese in minuscolo e l'anno per esteso. Non usare l'espressione "ad ore".

Esempio:

Sì → il 7 maggio 2018 alle ore 15.30

Sì → 7 maggio 2018, ore 15.30

No → 07 Maggio 18, ad ore 15.30

Numeri

Indicare le migliaia utilizzando il punto.

Indirizzi

Usare solo le maiuscole obbligatorie, separare le informazioni con virgole e far precedere il CAP dalla sigla dell'Italia e trattino "I-".

Esempio:

aula Kessler, Palazzo di Sociologia, via Verdi 26, I-38122 Trento

Acronimi

Gli acronimi sono utili, ma è possibile evitare di esplicitarli solo quando sono molto noti (es. INPS, CGIL, CISL, UIL). In ogni caso è consigliabile scrivere per esteso l'acronimo almeno la prima volta che viene usato. Esempio: Banca Centrale Europea (BCE).

Vista la lettura frammentata dello schermo e l'uso di smartphone, se un acronimo viene usato più volte è bene ripetere il nome per intero a inizio sezione o paragrafo.

Sigle e acronimi vanno indicati senza punti.

Abbreviazioni

Alcune abbreviazioni di uso corrente:

allegato/i	all.
anno	a.
anonimo	an.
appendice/i	app.
articolo/articoli	art./artt.
autografo	autogr.
capitolo/i	cap./capp.
circa	ca (senza punto)
citato	cit.
codice/i	cod./codd.
codice civile	c.c.
colonna/e	col./coll.
comma	c.
confronta	cfr.
Costituzione	Cost.
Decreto-legge	D.L.
Decreto legislativo	D.Lgs.
Decreto del Presidente della Repubblica	D.P.R.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	D.P.C.M.
Decreto ministeriale	D.M.
Direttiva	Dir.
eccetera	ecc.
edizione/i	ed./edd.
esempio/i	es./ess.
facsimile	facs.
fascicolo/i	fasc./fasc.
figura/e	fig./figg.
foglio/gli	f./ff.
illustrazione/i	ill.
italiano	it.
latino	lat.
Legge	L.
Legge regionale	L.R.
Legge provinciale	L.P.
libro/i	I./II.

manoscritto/i	ms./mss.
numero/i	n./nn.
pagina/e	p./pp.
paragrafo/i	§/§§
recensione	rec.
riga/e; rigo/i	r./rr.
Regolamento	Reg.
ristampa	rist.
secolo/i	sec./secc.
seguito/i	s./ss.
senza anno di stampa	s.a.
senza data	s.d.
senza editore	s.e.
senza luogo	s.l.
serie, nuova serie	s., n.s.
sezione/i	sez./sezz.
supplemento	suppl.
tabella/e	tab./tabb.
tavola/e	tav./tavv.
tomo/i	t./tt.
traduzione	trad.
vedi	vd.
volume/i	vol./voll.

Altre abbreviazioni, meno comuni, andrebbero evitate perché fanno parte di uno stile burocratico che appesantisce il testo.

Esempi:

No:	Sì:
La ns struttura	La nostra struttura
Il vs preventivo	Il vostro preventivo
Nei prossimi gg	Nei prossimi giorni
Il 20 dicembre u.s.	Il 20 dicembre 2018

Link

I link devono essere costituiti da parole chiave significative e devono poter anticipare all'utente in maniera corretta dove porteranno. È meglio non utilizzare la frase "clicca qui" per attivare un link, in quanto non fornisce informazioni sulla destinazione.

Per individuare quali parole deve contenere un link, è bene pensare alle parole chiave che un utente userebbe in un motore di ricerca per trovare il contenuto al quale rimanda il link. Occorre verificare periodicamente i link esterni, per evitare che rimandino a pagine inesistenti o non aggiornate ed è meglio evitare di scriverli su due righe perché risulterebbero non funzionanti.

Se il link rimanda a un documento di tipo diverso dall'html (.pdf, .zip, ecc.), è bene specificarlo, in modo che l'utente non si trovi disorientato dall'apertura improvvisa di un "reader" pdf.

Esempi:

No:

Per leggere il quarto canto della Divina Commedia [clicca qui](#)

Leggi il [quarto canto della Divina Commedia di Dante](#)

Sì:

Leggi il quarto canto della Divina Commedia di Dante

Scarica il bando di concorso (formato .PDF, 250 KB)

I link che rimandano a pagine interne al sito sono evidenziati con lo stile **Strong blu**.

I link che rimandano a pagine esterne al sito sono evidenziati con lo stile **Strong arancio**.

NORME DELLA BIBLIOGRAFIA

Si prendono a riferimento le norme APA 7 (American Psychological Association).

Alcune indicazioni generali:

- se ci sono più autori, inserire il simbolo & prima del cognome dell'ultimo autore;
- inserire cognome e nome puntato dei primi 20 autori;
- omettere il punto finale dopo un URL o un doi.

Articoli in periodici, giornali e riviste

Cognome, N., Cognome, N., & Cognome, N. N. (anno di pubblicazione). Titolo dell'articolo. *Titolo del periodico*, xx(x), xxx-xxx. URL/doi.

- xx(x) *volume* e fascicolo.
- xxx-xxx intervallo di pagine.
- URL o doi (da preferire) nel formato <https://doi.org/>.
- Aggiungere tra parentesi, dopo l'anno, il mese e il giorno per le riviste settimanali e il mese per quelle mensili: esempio (2024, dicembre 7) e (2024, dicembre).
- Indicare sempre l'URL delle riviste on-line.
- In alcuni casi se l'articolo è disponibile solo on-line potrebbe essere utilizzato il numero dell'articolo anziché il numero delle pagine.

Monografie, brochure, manuali

Cognome, N. (anno di pubblicazione). *Titolo della monografia*. Editore.

- Le informazioni importanti per l'identificazione delle fonti vanno inserite tra parentesi dopo il titolo.
- Indicare l'URL se il libro è disponibile on-line.
- Indicare il titolo del libro nella posizione dell'autore/autrice se è privo di autore/autrice.

Le brochure vanno trattate come le monografie, aggiungendo alla fine [Brochure].

Saggi, articoli, capitoli in libri

Cognome, N. (anno di pubblicazione). Titolo del saggio, articolo, capitolo. In N. N. Cognome, N. Cognome (A cura di), *Titolo libro* (pp. 00-00). Editore.

- Indicare tutti i curatori/curatrici come se fossero autori/autrici se si vuole indicare il libro nella sua totalità, aggiungendo dopo i loro cognomi i nomi puntati (A cura di) seguiti da un punto e dall'anno di edizione tra parentesi.

Atti di congresso, giornata di studio, simposio

Cognome, N. (anno di pubblicazione). Titolo del saggio, articolo, capitolo. In N. N. Cognome, N. Cognome (A cura di), *Titolo libro* (pp. 00-00). Editore.

- Si rimanda alle indicazioni relative a libri collettivi.

Poster

Cognome, N., Cognome, N., & Cognome, N. N. (anno di presentazione, giorni-giorni mese). *Titolo del contributo* [Sessione Poster]. Nome del convegno, Istituto e luogo del convegno, nazione.

Tesi triennale, magistrale, di master o di dottorato

Cognome, N. (anno di pubblicazione). *Titolo* [Tesi triennale, magistrale, di master o di dottorato]. Nome dell'università/Scuola Professionale.

- Dopo il punto indicare l'URL se disponibile on-line.
- Nella parentesi con il tipo di tesi indicare "non pubblicata" nel caso non sia stata pubblicata.

CD-ROM, DVD, film, registrazione audio/video

Cognome, N. (anno di pubblicazione). *Titolo* [CD-ROM/DVD/Film/Registrazione audio/video]. Editore/Produttore.

Pagina web

Cognome, N. (anno di pubblicazione). **Titolo**. URL

Pagina da Wikipedia

Tematica consultata. (anno di pubblicazione se disponibile). In Wikipedia. URL

Leggi

Titolo del testo/della legge con l'eventuale numero dell'articolo (sigla ufficiale) (data di entrata in vigore), abbreviazione del documento in cui si trova e numero. URL

Riferimenti

- Alcune voci e i relativi testi sono tratti (parzialmente adattati) dal documento *Comunicare UniTrento. Scrivere per il web. Linee guida per editor*, redatto dall'Ufficio Web e Social media, Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne dell'Università di Trento nell'aprile 2021 (v03).
- I riferimenti relativi al linguaggio rispettoso delle differenze sono tratti dal documento *Per un uso del linguaggio rispettoso delle differenze* elaborato da un gruppo di lavoro dell'Ateneo e accolto dal Senato accademico l'8 marzo 2018.
- Norme redazionali rivista XY
- <https://www.aib.it/pubblicazioni/libri/norme-redazionali-bibliografiche-monografie-et/>
- <https://www.grafiat.com/it/info/apa-7/comparison-with-apa-6/>